

CALIBRAÇÃO DE UM SISTEMA DE MÚLTIPLAS CÂMARAS PARA GERAÇÃO E IMAGENS OMNIDIRECIONAIS

ANTONIO MARIA GARCIA TOMMASELLI¹
JOSÉ MARCELO PACHECO²

¹Universidade Estadual Paulista, Unesp, Campus de Presidente Prudente – a.tommaselli@unesp.br

² ARX Tecnologia, Presidente Prudente – pacheco.marcelo@gmail.com

Imagens omnidirecionais têm se tornando comuns em diversas aplicações, como mapeamento urbano, cadastro, robótica e agricultura. As imagens deste tipo cobrem todo o campo de visão horizontal e um campo de visão vertical parcial ou total, podendo ser adquiridas por diferentes sensores. Exemplos de sensores de imagem omnidirecionais são sistemas catadióptricos, câmaras com lentes olho de peixe, câmaras rotativas de varredura e sistemas com múltiplas câmaras. Os sistemas com múltiplas câmaras permitem a aquisição de imagens com maior resolução e menor borrachamento que os demais sistemas, mantendo a qualidade geométrica e radiométrica [1]. Entretanto, a geração de uma única imagem omnidirecional requer várias etapas de processamento para fundir as imagens individuais. Devido às restrições durante o projeto e montagem, os centros perspectivos das câmaras não são coincidentes, causando paralaxes nas áreas de sobreposição entre imagens vizinhas, o que pode resultar em descontinuidades nas imagens fundidas, principalmente quando os objetos estão próximos da estação de coleta. A geração de uma única imagem a partir de seqüências de imagens parcialmente sobrepostas é frequentemente conhecida como mosaicação e requer vários processos intermediários [2][3]: extração de pontos de interesse e correspondência nas áreas sobrepostas, registro e fusão. Para imagens omnidirecionais tomadas com múltiplas câmaras a modelagem rigorosa com equações de colinearidade com correção de erros sistemáticos fornecerá resultados mais precisos [4][5][6]. Vários sistemas comerciais multicâmaras estão disponíveis e têm sido amplamente utilizados para diversas aplicações [7][8]. Uma etapa fundamental na geração da imagem omnidirecional com modelagem rigorosa é a calibração do sistema, que inclui a calibração dos parâmetros de orientação interna (IOPs) e dos parâmetros de orientação relativa (PORs), também conhecidos como parâmetros de montagem. A calibração de câmaras é uma técnica de estimação dos Parâmetros de Orientação Interior (POIs) que são a distância focal, as coordenadas dos pontos principais e os coeficientes de distorção das lentes [9]. Os métodos de calibração atuais baseiam-se em pontos comuns observados em diversas imagens e ajustamento por feixes de raios. As equações de colinearidade, estendidas com os modelos das distorções, são o modelo mais adequado para esta tarefa [10]. A calibração de um conjunto de sistemas de câmaras rigidamente acopladas tem sido abordada com diversas técnicas, sendo comum que os PORs sejam estimados a partir dos POEs obtidos no ajustamento por feixes de raios. Injunções adicionais aos PORs foram sugeridas em vários trabalhos [11] e uma alternativa é a utilização de injunções de estabilidade dos PORs [12]. Estas injunções são baseadas na hipótese de que um par de câmaras montadas rigidamente permanecem estáveis e, portanto, os PORs devem ser os mesmos, exceto por pequenas variações causadas tanto por mudanças físicas quanto pelos erros na estimativa dos POEs. Esta hipótese foi previamente testada para geração de imagens virtuais adquiridas por um sistema de câmaras aéreas duplamente convergentes [12] e para sistemas terrestres [4][6]. Este artigo apresenta um ensaio experimental sobre a calibração de um sistema multicâmaras utilizando injunções baseadas em estabilidade que permitem a estimação rigorosa de parâmetros adequados para serem utilizados no processo de geração de imagens omnidirecionais. Para os experimentos foram usadas imagens de um campo de calibração terrestre coletadas pelo sistema T-MAP [13] que é composto por cinco câmaras industriais e um sistema de navegação inercial. A calibração da câmara foi realizada com 590 imagens adquiridas em um campo de calibração terrestre com alvos codificados do tipo ARUCO (Figura 1). O referencial para o ajustamento por feixes de raios foi definido impondo-se sete injunções absolutas nas coordenadas terrestres de três pontos, neste caso os cantos de alvos. As coordenadas XYZ de dois pontos e a coordenada Z de um terceiro foram fixadas, totalizando 7 injunções absolutas, o que define um referencial. Em cada estação, foram capturadas quatro imagens de cada câmara com diferentes rotações para reduzir a correlação entre os parâmetros de orientação interior e exterior. As imagens adquiridas foram inicialmente processadas com o software Agisoft Metashape [14] para extrair pontos de passagem automaticamente e estimar valores iniciais para os POIs e POEs. As coordenadas da imagem e os valores estimados de IOPs e EOPs foram exportados e processados no software CMC (Calibration with Multiple Cameras) [12] utilizando as injunções de estabilidade em pares de câmaras. Foram realizados oito experimentos, sendo que no experimento A não foram aplicadas injunções de estabilidade e, nos demais experimentos (B, C, D, E, F, G e H)

As injunções de estabilidade nos parâmetros de orientação relativa foram aplicadas reduzindo-se progressivamente o desvio padrão admitido para estas injunções, ou seja, aumentando seu peso. As injunções de estabilidade permitem que os PORs tenham variações aleatórias definidas pelos desvios padrão para os ângulos de rotação relativos e deslocamentos dos componentes de base. As restrições aplicadas no Experimento B permitem variações de 100 mm e 1° para os PORs, que podem ser consideradas variações muito altas e provavelmente não terão efeito nos resultados. As variações a serem admitidas nos PORs foram então reduzidas progressivamente, até 0,1 mm e $0,005^\circ$ para o Experimento H. Foram analisados os desvios padrão estimados dos POIs para todas as câmaras, e os valores são semelhantes aos alcançados para a câmara 1. Em todos os casos, os efeitos dos erros estimados nos POIs foram inferiores ao erro nominal de medição na imagem. As correlações entre os parâmetros de orientação interior e exterior foram pequenas (menores que 50%) devido à variação da distância das estações aos alvos do campo de calibração em conjunto com a mudança nos ângulos de rotação das imagens da mesma câmara. Os valores de correlação entre a distância focal e os parâmetros de orientação exterior de todas as imagens ficaram abaixo de 50%. Após o ajustamento por autocalibração, os PORs de cada par de imagens foram calculados a partir dos POEs. O valor médio de 42 pares e os desvios padrão foram então analisados. Pode-se observar que o primeiro conjunto de restrições (Experimento B) não alterou significativamente as variações dos PORs. A redução progressiva dos desvios padrão admitidos para as injunções causou a redução dos desvios padrão dos PORs, o que significa que os valores médios finais poderiam ser usados posteriormente para produzir imagens omnidirecionais. No experimento H os desvios padrão nos componentes de base foram 0,75 mm, 0,63 mm e 0,47 mm em b_x , b_y e b_z respectivamente, ou seja, submilimétricos. Foi realizado um controle de qualidade externo com distâncias entre alguns pontos de controle existentes. As distâncias entre 34 pontos de controle (17 distâncias) foram calculadas e comparadas com os valores de referência. Os desvios padrão dos valores médios das discrepâncias foram calculados para cada experimento mostrando que as injunções de estabilidade afetam positivamente o processo de autocalibração. Este processo rigoroso de calibração estima parâmetros adequados para serem utilizados no processo de geração de imagens omnidirecionais. A geração das imagens omnidirecionais depende dos parâmetros estimados que são utilizados para projetar as imagens individuais em uma superfície cilíndrica, mostrando-se que preservar a geometria original das câmaras melhora a precisão das imagens omnidirecionais geradas.

Figura 1. (a) O sistema multicâmara TMAP, (b) vista superior esquemática com os referencias das câmaras e (c) (d) exemplos de imagens usadas na autocalibração.

Referências

- [1] KHORAMSHAHI, E. et al. Accurate Calibration Scheme for a Multi-Camera Mobile Mapping System. **Remote Sensing**, v. 11, n. 23, p. 2778, jan. 2019.
- [2] CAPEL, D. **Image Mosaicing and Super-resolution**. London: Springer London, 2004.
- [3] WANG, Z.; YANG, Z. Review on image-stitching techniques. **Multimedia Systems**, v. 26, n. 4, p. 413–430, ago. 2020.
- [4] LICHTI, D. D. et al. Geometric modelling and calibration of a spherical camera imaging system. **The Photogrammetric Record**, v. 35, n. 170, p. 123–142, jun. 2020.
- [5] RAU, J. Y. et al. Systematic calibration for a backpacked spherical photogrammetry imaging system. **ISPRS - International Archives of the Photogrammetry, Remote Sensing and Spatial Information Sciences**, v. XLI-B1, p. 695–702, 6 jun. 2016.
- [6] PACHECO, J. M.; TOMMASELLI, A. M. G. Simultaneous Calibration of Multiple Cameras and Generation of Omnidirectional Images. **ISPRS Annals of the Photogrammetry, Remote Sensing and Spatial Information Sciences**, v. X-1–2024, p. 183–190, 9 maio 2024.

- [7] POINTGREY. **Overview of the Ladybug Image Stitching Process.** Disponível em: <<https://www.flir.com/support-center/iis/machine-vision/application-note/overview-of-the-ladybug-image-stitching-process/>>. Acesso em: 2 jan. 2024.
- [8] LYNN. **Revolutionizing Data Collection: Mosaic's 360° Cameras & SmartDelta in Prague - Mosaic51.** **Mosaic51.com**, 21 set. 2023. Disponível em: <<https://www.mosaic51.com/industry/revolutionizing-data-collection-mosaics-360o-cameras-smartdelta-in-prague/>>. Acesso em: 4 jan. 2024.
- [9] CLARKE, T. A.; FRYER, J. G. The development of camera calibration methods and models. **The Photogrammetric Record**, v. 16, n. 91, p. 51–66, 1998.
- [10] FRASER, C. S. Digital camera self-calibration. **ISPRS Journal of Photogrammetry and Remote sensing**, v. 52, n. 4, p. 149–159, 1997.
- [11] HE, G.; NOVAK, K.; FENG, W. **Stereo camera system calibration with relative orientation constraints.** Proceedings of SPIE Conference. **Anais...** Em: SPIE VIDEOMETRICS. Boston, EUA: 1993.
- [12] TOMMASELLI, A. M. et al. Generating virtual images from oblique frames. **Remote Sensing**, v. 5, n. 4, p. 1875–1893, 2013.
- [13] T-MAP SENSORMAP. **Desenvolvimento do sistema de mapeamento terrestre T-Map.** Disponível em: <<https://bv.fapesp.br/pt/auxilios/98215/desenvolvimento-do-sistema-de-mapeamento-terrestre-t-map-e-analise-de-aplicacoes-do-projeto-mapkite/>>. Acesso em: 28 dez. 2023.
- [14] AGISOFT. **MetaShape.** , 2023. Disponível em: <<https://www.metashape-la.com/en/home/>>. Acesso em: 11 fev. 2023.